

**XALQARO TIJORAT ARBITRAJIDA UNIDROIT PRINSIPLARIDAN
FOYDALANISH**

Mamirov Jamshid Faxritdin o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda Xalqaro tijorat arbitrajida Prinsiplardan foydalanishning faqat ikkinchi va uchinchi variantlari, shuningdek, UNIDROIT tamoyillari asosida qabul qilingan hakamlik sudining qarorini bekor qilish yoki tan olish va ijro etishdan bosh tortish xavfi ko'rib chiqiladi

Kalit so'zlar: Xalqaro tijorat arbitraji, UNIDROIT, prinsip, ICAC, ICC, UNCITRAL

**USE OF THE UNIDROIT PRINCIPLES IN INTERNATIONAL
COMMERCIAL ARBITRATION**

Mamirov Jamshid Faxritdin o'g'li

Student of Tashkent State Law University

ABSTRACT

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

This thesis examines only the second and third options of using the Principles in International Commercial Arbitration, as well as the risk of annulment or refusal to recognize and enforce an arbitral award based on the UNIDROIT Principles.

Key words: International commercial arbitration, UNIDROIT, principle, ICAC, ICC, UNCITRAL

20-asrning ikkinchi yarmida. Xalqaro arbitraj sohasida tartibga solish rivojlangan mamlakatlarning arbitraj qonunlari hakamlik bitimi taraflari o'zlarining huquqiy munosabatlarini bo'ysundirishi mumkin bo'lgan manbalar ro'yxatini kengaytirish maqsadida o'zgarib boshladi. Shu maqsadda, leges arbitri qoidalarida “qonun” tushunchasi “qonun qoidalari”¹ atamasi bilan almashtirildi, bu bugungi kunda hakamlik sohasidagi ko'pchilik mutaxassislar tomonidan nafaqat qonunni tanlash imkonini beradi, deb talqin etiladi.

¹ Lew J. Conflict of Laws Rules in Arbitration // Planning Efficient Arbitration Proceedings: The Law Applicable in International Arbitration / A. van den Berg (ed.). The Hague; Boston, 1996. P. 448.

Prinsiplarning muqaddimasidan kelib chiqqan holda, ular hakamlik muhokamasi davomida quyidagi funktsiyalarni bajarishi mumkin. Birinchidan, agar tomonlar bunga to'g'ridan-to'g'ri kelishib olgan bo'lsa, UNIDROIT tamoyillari *lex contractus* sifatida ishlatilishi mumkin. Ikkinchidan, Prinsiplar hakamlik sudyalari tomonidan *lex mercatoria*, huquqning umumiy tamoyillari va boshqalarni qo'llash to'g'risidagi band mavjud bo'lganda qo'llanilishi mumkin. Uchinchidan, UNIDROIT tamoyillari amaldagi qonunchilikda umuman band bo'lmagan hollarda qo'llanilishi mumkin. va tomonlar bu masalada kelishuvga erisha olmaydi. To'rtinchidan, Prinsiplardan arbitrlar amaldagi milliy yoki xalqaro huquq qoidalarini talqin qilish va amalga oshirish uchun foydalanishlari mumkin.

UNIDROIT tamoyillarining amaldagi qonun sifatida aniq tanlovi bo'lmagan taqdirda qo'llanilishi

Prinsiplarning muqaddimasida aytilishicha, “ular tomonlar o'zlarining shartnomalari qonunning umumiy tamoyillari, *lex mercatoria* yoki shunga o'xshashlar bilan tartibga solinishi to'g'risida kelishib olgan taqdirda qo'llanilishi mumkin”. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, transchegaraviy transport ishtirokchilari *lex mercatoria*, umumiy tamoyillar va boshqalarni tanlash to'g'risidagi banddan kamdan-kam foydalanadilar.

Shu bilan birga, ta'kidlanishicha, tomonlar *lex mercatoria* yoki qonunning umumiy tamoyillarini qo'llashga rozi bo'lgan taqdirda UNIDROIT tamoyillaridan "ko'r-ko'rona" foydalanish tomonlarning haqiqiy irodasiga zid kelishi mumkin,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

chunki barcha qoidalar ham emas. Prinsiplarning umumiy qabul qilingan huquqiy yondashuvlarini aks ettiradi. 1994 yilda o'zgartirilgan Prinsiplarning muqaddimasida ular umume'tirof etilgan me'yorlarga qo'shimcha ravishda, loyiha mualliflari nuqtai nazaridan "eng yaxshi"larni ham o'z ichiga olganligi, ularning manfaatlarini maksimal darajada oshirish maqsadida ishlab chiqilganligi aniq ta'kidlangan. transchegaraviy transport ². Shu munosabat bilan, eng to'g'ri yondashuv ICC arbitraj qoidalariga muvofiq ko'rib chiqilgan 7375-sonli ishda tanlangan ko'rinadi. Bu holatda hech qanday milliy huquq tizimining qonunini qo'llash mumkin emas degan xulosaga kelgan arbitraj sudi Amerika kompaniyasi va Eron hukumati o'rtasidagi nizoni "xalqaro shartnoma majburiyatlariga nisbatan qo'llaniladigan umumiy tamoyillar va qonun qoidalari" asosida hal qilishga qaror qildi. huquq normalari sifatida tasniflanishi mumkin bo'lgan va xalqaro miqyosda keng e'tirof etilgan biznes hamjamiyati, shu jumladan lex mercatoria, har qanday tegishli savdo odatlarini, shuningdek, UNIDROIT tamoyillarini hisobga olgan holda, ular umume'tirof etilgan tamoyillar va me'yorlarni aks ettiruvchi deb hisoblanishi mumkin bo'lgan darajada" (kursiv meniki - M.K.) ³. Ayrim arbitrajda. Shartnomaning xalqaro savdo odatlariga havolasi Prinsiplarga havola sifatida talqin qilingan. Bunday qarorning munozarali xususiyatini qayd etmaslik mumkin

² Introduction to the 1994 UNIDROIT Principles. URL: <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-1994> (дата обращения: 01.05.2018).

³ ICC Arbitration Case № 7375, Award, 1996. URL: <http://www.unilex.info/case.cfm?id=625> (дата обращения: 01.05.2018).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

emas. Bojxona huquqiy kuchiga ko'ra oddiy shartnoma shartlari bilan bir xil bo'lib, amaldagi qonunchilikka bo'ysunadi. Prinsiplarning rasmiy sharhida aytilishicha, bojxona "shartnomaning nazarda tutilgan shartlari sifatida tomonlarni bog'laydi"⁴. Shunday qilib, tomonlarning o'z munosabatlarini milliy bo'lmagan tartibga solishga to'liq bo'ysundirish istagini ko'rsatadigan boshqa holatlar mavjud bo'lmaganda, xalqaro savdo odatlarini eslatib o'tish UNIDROIT tamoyillarini qo'llash uchun etarli asos bo'lmaydi.

Birlashgan Qirollik, Avstraliya, Germaniya, Ispaniya, Avstriya va Rossiya kabi mamlakatlar taklif qilingan konservativ formulaga amal qiladi. UNCITRALning Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi namunaviy qonunining 28(2): "Tomonlar tomonidan biron-bir ko'rsatma bo'lmagan taqdirda, hakamlik sudi o'zi qo'llash mumkin deb hisoblagan qonunlar ziddiyati qoidalariga muvofiq belgilangan qonunni qo'llaydi." Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tomonlar tomonidan amaldagi qonunni tanlash imkoniyati bo'lmagan taqdirda, arbitraj "qonun qoidalari" ni emas, balki "qonunni" aniq belgilashi va qo'llashi shart.

Shunga qaramay, ushbu qonunlardan biriga bo'ysunuvchi arbitraj sudi, agar hakamlik muhokamasi hakamlarga "qonun qoidalari"ni mustaqil ravishda qo'llash imkonini beradigan qoidalar asosida olib borilgan bo'lsa, arbitraj milliy bo'lmagan

⁴ Комаров А. С. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. М., 2013. С. 28

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

manbalarni (jumladan, UNIDROIT tamoyillarini) qo'llashi mumkin. tashabbus⁵. Taxminlarga ko'ra, bu holatda tomonlar milliy bo'lmagan manbalardan foydalanishga ruxsat beruvchi qonunlar ziddiyatini o'z ichiga olgan arbitraj qoidalarini tanlashda ushbu imkoniyatga "bilvosita" rozi bo'lishadi.

UNIDROIT Prinsiplari muqaddimasining sharhlangan qoidasi amaldagi qonunni tanlash imkoniyati mavjud bo'lmaganda ulardan foydalanish mezonlari bo'yicha hech qanday izohlarni o'z ichiga olmaydi. Bu, liberal lex arbitri (arbitraj sudiga o'z tashabbusi bilan “qonun qoidalari”ni qo'llashga ruxsat berish) hisobga olingan holda, hakamlik sudi o'zboshimchalik bilan UNIDROIT tamoyillarini moddiy qo'llaniladigan qonun sifatida tanlashi mumkin degan taassurot uyg'otishi mumkin. Biroq, bunday xulosa noto'g'ri, chunki hatto Prinsiplarni ishlab chiquvchilarning o'zlari ham amaldagi qonunni tanlash bo'yicha tomonlarning kelishuvi bo'lmaganda ularni avtomatik tarzda qo'llashni maqsad qilmaganlar. Shunisi e'tiborga loyiqki, 1994 yilda o'zgartirilgan muqaddimaning asl nusxasi amaldagi qonunni tanlash imkoniyati bo'lmagan taqdirda, faqat "aniqlash mumkin bo'lmagan holatda yuzaga keladigan savolni hal qilish uchun printsiplarga

⁵ См., например: ст. 21 (1) Арбитражного регламента ICC (2017); ст. 22.3 Арбитражного регламента LCIA (2014); ст. 27 (1) Арбитражного регламента SCC (2017).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

murojaat qilish imkoniyatini nazarda tutgan. amaldagi qonunning tegishli normasi”⁶.

2004, 2010 va 2016 yilgi nashrlarda muqaddimaning ko'rib chiqilgan qoidasi bo'yicha rasmiy sharhga ko'ra. (Tomonlar o'z shartnomasini tartibga soluvchi qonunni tanlamagan hollarda printsiplardan foydalanish mumkin.) Amaldagi qonunchilik bo'yicha tomonlar o'rtasida kelishuv bo'lmagan taqdirda printsiplardan foydalanishga faqat ikkita holatda ruxsat beriladi:

- 1) agar ishning holatlaridan kelib chiqsa, tomonlar har qanday milliy qonunchilikni qo'llashni istisno qilishni niyat qilgan bo'lsa;
- 2) agar shartnomada bir nechta huquqiy tartiblarga bog'liq bo'lsa, ularning hech biri faqat bitta davlat qonunini qo'llash uchun ustunlik qilmaydi⁷.

Ushbu ikki holatda UNIDROIT tamoyillarini qo'llash, bir tomondan, ma'lum bir shartnomaviy-huquqiy munosabatlarning transmilliy o'ziga xosligini hisobga olgan holda, boshqa tomondan, tomonlarning umidlarini eng yaxshi tarzda qondiradi, deb ishoniladi. hech qanday amaldagi qonunga bo'ysunmaydigan shartnomaning paydo bo'lishi (o'z-o'zidan etarli shartnoma, fr. sans loi).

⁶ UNIDROIT Principles (1994). URL: <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-1994> (дата обращения: 01.05.2018).

⁷ Комаров А. С. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. С. 5; UNIDROIT Principles (2016). URL: <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016> (дата обращения: 20.05.2018).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Xalqaro arbitraj amaliyotida juda ko'p sonli nizolarni topish mumkin, ularda hakamlar tomonlar o'z munosabatlariga har qanday davlat qonunlarini qo'llash imkoniyatini istisno qilgan deb hisoblashgan. Masalan, 10422-son, ICC Arbitraj qoidalariga muvofiq ko'rib chiqildi, hakamlar moddasi "taraflar tomonidan kelishilgan neytral qonun" ni qo'llashni nazarda tutgan, bu hakamlar tomonidan qonunning umumiy tamoyillari va lex mercatoria, o'ziga xos qoidalarni qo'llash niyati sifatida talqin qilingan. Ulardan UNIDROIT tamoyillariga havola qilingan⁸.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Арбитражного регламента ICC (2017); ст. 22.3 Арбитражного регламента LCIA (2014); ст. 27 (1) Арбитражного регламента SCC (2017).
- UNIDROIT Principles (1994). In the article titled "Uzbekistan and the World Trade Organization" published in the Silk Road: A Journal of Eurasian Development in 2020
- Introduction to the 1994 UNIDROIT Principles. URL: <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-1994> (дата обращения: 01.05.2018).

⁸ ICC Arbitration Case № 10422, Award, 2001. URL: <http://www.unilex.info/case.cfm?id=957> (дата обращения: 20.05.2018).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

- ICC Arbitration Case № 7375, Award, 1996. URL:
<http://www.unilex.info/case.cfm?id=625> (дата обращения: 01.05.2018).